

**IMPACTO EN LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LA INDUSTRIA
DE LA CARNE VACUNA Y POSIBLES SOLUCIONES**

**REALIZADO POR: Elcy Natalia Angarita Duarte
CÓDIGO: 2252498**

PRESENTADO A: Pedro Mauricio Acosta Castellanos. IC., ESP., M.SC.

**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DIVISIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA,
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, TUNJA.**

2022

IMPACTO EN LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE VACUNA Y POSIBLES SOLUCIONES

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Es por esto que se centrara este ensayo en la industria de carne vacuna pues es considerada como una de los principales contaminantes del medio ambiente debido a que se dedica a la cría de ganado, su procesamiento y distribución para suplir la necesidad básica de alimentación, a su vez la ganadería es una de las actividades productivas más tradicionales y antiguas cabe resaltar que el consumo mundial de carne es influenciada hasta cierto grado por razones de creencias religiosas o preferencias culturales; esta proteína presenta nutrientes que ayudan al sano crecimiento de las personas por tanto los países industrializados indican que si se hay consumos menores de 10 kg al año su

desarrollo es insuficiente causando problemas de desnutrición y malnutrición pues las personas que no consumen este tipo de alimentos ricos en nutrientes como la carne, el pescado, frutas y vegetales presenta con mayor frecuencia estos problemas de salud o quizás es como nos quieren vender este producto [4].

DISCUSIÓN

Es de vital importancia reconocer y tomar medidas sobre la industria de la carne vacuna pues es esta la que produce más gases de efecto invernadero según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a su vez el gas metano que produce el ganado es más nocivo que el dióxido de carbono de los vehículos, indicando que es 86 veces más el de esta industria ganadera [5]. Aunque es sorprendente como estos factores repercuten en el medio ambiente no son mencionados por el estado o por las organizaciones ambientales, ya que las personas por ser ignorantes en el tema siguen consumiendo los productos derivados de la industria de la carne vacuna esto nos lleva a pensar sobre el verdadero propósito de esta industria que va más allá de suplir una necesidad básica, se han enfocado tanto en la publicidad que venden un producto que su imagen es enfocada en que las personas consuman este producto diariamente; el objetivo principal de la desinformación es poder seguir luchar a unos pocos y mantener por años un bajo perfil para seguir

manteniendo la fuentes de financiamiento confiable pero han dejado a un lado que la industria de la carne vacuna es el principal actor del calentamiento global, es la principal causa del consumo de los recursos como es el recurso hídrico consumiendo el 30% de agua mundial llevándolo a la destrucción de los océanos, es el responsable de 51% del cambio climático, se tiene presente que ocupa hasta el 45% de la tierra, se evidencia también en la extinción de especies y el 91% de la destrucción de la selva amazónica de Brasil, la carne vacuna en brasileña representa el 40% de las importaciones con 200.000 toneladas de carne vacuna importadas de Mercosur anualmente y es el responsable del 6% del producto interno bruto (PIB), la Agencia Nacional de Aguas (ANA) señala que Brasil es el responsable de 79% del consumo total de agua pues este se aprovecha de su recurso hídrico por su buena disponibilidad de este. [5] [6].

Si nos ubicamos en Colombia es importante preguntarse cómo el estado o las grandes organizaciones ambientales evaluarían la posibilidad de enseñar a la minoría ganadera el impacto que tiene sus trabajos en el medio ambiente pues son personas que toda su vida han trabajado es este campo de acción y su único sustento familiar es la cría y comercialización de los animales vacunos, esto no quiere decir que se debe dejar a un lado las grandes empresas las cuales exportan a otros países sino que se deben buscar alternativas para que las personas conozcan más del tema para obtener resultados que cambien estilos de vida y

tener el tan anhelado equilibrio sustentable con el planeta. Es por esto que en las granjas de ciclo completo en el norte de Italia se llevó a cabo la integración de la ganadería y la producción de cereales con el objetivo de provocar una producción sostenible llamado el ciclo de nutrientes el cual consiste en el aumento de la autosuficiencia alimentaria de las granjas y así obtener la reducción de los costes de producción los resultados se observan en el mejoramiento del balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) resultado de menor cantidad de emisiones del óxido nitroso (N_2O) y metano (CH_4) y el almacenamiento del carbono [7].

Esto va desde lo más pequeño porque las minorías ganaderas para la crianza de estos animales se abastecen de una fuente de agua y dejan por horas que el agua se desperdicie, el pastoreo es un elemento significativo también para esta actividad lo que produce la degradación del medio ambiente llevándolo a su destrucción, en Estados Unidos usan 34 mil millones de galones de agua [8]. Esto debería, lo cual no pasa, servir como un ejemplo claro para ver la otra cara de la moneda y hacer algo con nuestro estilo de vida pues Colombia es un país que posee diversidad topográfica, gran variedad de recursos naturales, variedad climática la cual nos ayudaría a remplazar el consumo de carne vacuna por proteínas de origen natural o vegetal como el arroz, garbanzo, lentejas, maíz, los productos alimenticios a base de legumbres representa en 1% en Europa [8]. En comparación con los

bovinos tropicales que en Boyacá los encontramos en Aquitania en su fase de engorde las dietas utilizadas para estos están basadas en ensilaje de maíz + harina de soya +maíz [9] lo que nos indica que para mantener este tipo de animales tiene una huella ecológica significativa pues para alimentar a este tipo de reses se necesita un área de tierra y agua suficiente para producir los recursos necesarios para ser consumidos a su vez también está el tema de los desechos que generan los cuales son absurdos para solucionar esta problemática es bueno considerar cambios en la dieta mejorando el valor ambiental de estos bienes, con soluciones como que el ganado recicle alimentos no comestibles para los seres humanos convirtiéndose en una solución a corto plazo pues es difícil reemplazar del todo el mercado de las carnes rojas ya que por años en nuestra sociedad como es el caso de Colombia se tiene la costumbre de consumir gran cantidad de la industria de la carne vacuna en distintos platos típicos de país y en diferentes costumbres que están directamente asociadas a este producto.

Es bueno reemplazar la carne vacuna porque esta contiene patógenos que se transmiten por los alimentos y esto se debe especialmente a la higiene en los mataderos lo cual es una amenaza para la salud humana con enfermedades como la Salmonella con 51% y Clostridium perfringens con un 28%, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que alrededor de 639.640 enfermedades en EE.UU son causados por la carne de res

estudios entre los años 1998 y 2008 es por esto que por medio de la seguridad en los mataderos se aplican intervenciones antimicrobianas para disminuir la contaminación patógena de la carne desde el cuero y las vísceras; la contaminación patógena en los mataderos representa igualmente los recursos como el agua, productos químicos, energía que son altamente utilizados [10]. Las enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de carnes rojas son la diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, insuficiencia cardiaca, cáncer y accidentes cerebrovasculares [8]. El crecimiento de la población mundial es elevado el aumento del consumo de carne, lo que genera que la calidad de esta disminuya.

En lugares clandestinos se presenta la adulteración de la carne donde no se tiene un buen uso de los desechos como los cueros los cuales en las industrias son reconocidos por su durabilidad y resistencias, resistente a los hongos, a los ataques químicos se ve en la fabricación de bolsos (suelen ser flexibles se tiñen o se deja en acabado natural), sombreros, ropa, calzado entre otros usos

Es alarmante la seguridad a la hora de sacrificar a los animales pues estos no cuentan con las medidas de seguridad básicas para el manejo del producto el cual es distribuido en zonas rurales provocando así enfermedades, las personas de estas poblaciones muchas veces no cuenta con atención hospitalaria y es ahí donde se dan los mayores índices de muertes también se le atribuye a el mal pago de las reses generando que los

productores de esta industria realicen estos procedimientos ilegales. También es importante resaltar que los trabajos relacionados a este sector las enfermedades y lesiones en trabajadores es considerable pues están expuestos a suelos grasientos es así como la manipulación de máquinas es peligroso, productos tóxicos, riegos patógenos entre otros los cuales indican un 20% atribuido a los riegos laborales [11].

Los sistemas más tradicionales en Europa es la cría de ganado bovino y ovino mixto el cual tiene la particularidad de alimentarse por medio de cereales y pastos los cuales se consideran como insumos / autosuficientes lo que lleva al sobrepastoreo lo cual produce un impacto en la vegetación el cual tiene una disminución su capacidad de remoción sobre los suelos [12].

En cuanto a los desechos procedentes de la industria de procesamiento de alimentos entre los que están los desechos de frutas y verduras, de productos lácteos, fermentación y subproductos de carne surge un problema refiriéndose a la utilización de estos pero los altos costos del transporte ocasionan el mal tratamiento de los desechos [13]. Lo que produce contaminación en el suelo, contaminación en el aire, contaminación del agua y alteraciones de los ecosistemas.

Es por esto que debemos hacer una reflexionar, tener la mente abierta a nuevas posibilidades para reemplazar el consumo de res por productos

alternativos a base de platas o insectos esto último al pasar de los años ha tomado mayor grado de importancia pues en el mercado se encuentran productos a base de habas, soja, proteínas de guisantes y avena es por esto que según investigaciones realizadas por los mercados se estima que el valor en cuanto a proteínas de vegetales incrementen en un 7% proyección realizada para los años desde 2021 al 2026; según el estudio hecho en Finlandia en una encuesta a personas entre los años 18 a 79 dio como resultado que el 27 % de los encuestados tenía la intención de reducir la carne de res en un futuro, el 26% consideraba la idea de consumir productos proteicos a base de plantas y el 24% consideraba la idea de consumir productos proteicos a base de insectos [14]. Esto puede estar relacionado a motivos como el cuidado de la salud, por el elevado costo de la carne vacuna, por el hecho de cuidar a los animales, por conciencia hacia nuestro planeta tierra todo esto nos lleva a considerar innovar en cuanto al consumo de nuevas proteínas ayudando a la sostenibilidad en el futuro; si nos referimos a las tradiciones las generaciones actuales estas más abiertas a explorar alimentos nuevos pues son conscientes del impacto de la industria de la carne vacuna en el planeta tierra, según las características sociodemográficas las mujeres tienen a reemplazar el consumo de carne por alternativas de origen natural, mientras que los hombres sus preferencias van por dietas a base de insectos, la población mayor se le hace más difícil reemplazar

estos productos por proteínas a base de plantas o de insectos [15].

CONCLUSIONES

La industria de la carne vacuna genera un impacto significativo en el medio ambiente es por eso que se debe tomar conciencia pues se estas incrementando los factores ambientales como el elevado consumo del recurso hídrico con la destrucción de los océanos, el cambio climático, si no se controla el sobrepastoreo el cual según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) indica que es el 30% de la superficie terrestre del planeta tierra ocasionando daños irreversibles como la extinción de especies de la flora y la fauna también el sobrepastoreo afecta el ciclo del agua. Es así que las industrias de la carne vacuna deben controlar los desechos animales, productos químicos que son utilizados en la industria para teñir las pieles, pesticidas y los fertilizantes.

Es de vital importancia disminuir el consumo de carne o pensar en la posibilidad de volvernos vegetarianos el cual tiene el propósito de adoptar un estilo de vida respetuosos con los animales, con el medio ambiente y con las personas cercanas a nosotros o reemplazar el consumo de carnes rojas por algo menos perjudicial para el plante tierra. Es importante educar a las futuras generaciones pues con el pasar del

tiempo la huella ecológica que dejar estos productos de las carnes vacunas será mayor con campañas de información se puede ayudar a que las personas conozcan más del tema para así aportar en disminuir el consumo de carne hasta llegar al punto de reemplazarla por completo en nuestra alimentación. Dejar a un lado los intereses económicos pues estas es la principal causa de que el gobierno o las organizaciones ambientales no tenga en cuenta que con campañas para el aprovechamiento en nuestros hogares no se está generando un impacto significativo en el ahorro de agua pues la solución está en controlar la industria de la carne vacuna y llegar al punto de erradicarla por completo.

Debemos hacer cambios desde lo más particular hasta lo más general de tal forma que si tenemos familiares que estén involucrados directa o indirectamente orientarlos con el simple hecho de coméntales sobre el impacto negativo que tiene la crianza y comercialización de estos animales, tratar de motivarlos a cambiar su trabajo por algo más rentable que aporte significativamente al medio ambiente, esto es importante en Colombia pues parte de su territorio se dedica a esta industria la cuales una economía tradicional y muy antigua pero que bueno sería ayudar al medio ambiente desde estas pequeñas prácticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020*, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] A. Meshram, G. Singhal, S. S. Bhagyawant, and N. Srivastava, "Plant-derived enzymes: A treasure for food biotechnology," *Enzymes in Food Biotechnology: Production, Applications, and Future Prospects*, pp. 483–502, Jan. 2018, doi: 10.1016/B978-0-12-813280-7.00028-1.
- [5] Y. A. Moonnee, J. Foysal, A. Hashem, and M. F. Miah, "Keratinolytic protease from *Pseudomonas aeruginosa* for leather skin processing", doi: 10.1186/s43141-021-00149-8.
- [6] M. Taifouris and M. Martin, "Toward a Circular Economy Approach for Integrated Intensive Livestock and Cropping Systems," 2021, doi: 10.1021/acssuschemeng.1c04014.
- [7] J. C. P. Palhares, M. Morelli, and C. C. Junior, "Impact of roughage-concentrate ratio on the water footprints of beef feedlots," *Agricultural Systems*, vol. 155, pp. 126–135, Jul. 2017, doi: 10.1016/j.agsy.2017.04.009.
- [8] J. C. P. Palhares, M. Morelli, and T. I. Novelli, "Water footprint of a tropical beef cattle production system: The impact of individual-animal and feed management," *Advances in Water Resources*, vol. 149, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.advwatres.2021.103853.
- [9] C. Apostolidis and F. McLeay, "Should we stop meating like this? Reducing meat consumption through substitution," *Food Policy*, vol. 65, pp. 74–89, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.foodpol.2016.11.002.
- [10] M. Niva and A. Vainio, "Towards more environmentally sustainable diets? Changes in the consumption of beef and plant- and insect-based protein products in consumer groups in Finland," *Meat Science*, vol. 182, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.meatsci.2021.108635.

- [11] D. Bonnin, E. Tabacco, and G. Borreani, "Variability of greenhouse gas emissions and economic performances on 10 Piedmontese beef farms in North Italy," *Agricultural Systems*, vol. 194, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.agsy.2021.103282.
- [12] S. Li, J. Subbiah, and B. Dvorak, "Environmental and occupational impacts from U.S. beef slaughtering are of same magnitude of beef foodborne illnesses on human health," *Environment International*, vol. 129, pp. 507–516, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.envint.2019.05.051.
- [13] S. Saget *et al.*, "Substitution of beef with pea protein reduces the environmental footprint of meat balls whilst supporting health and climate stabilisation goals," *Journal of Cleaner Production*, vol. 297, May 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126447.
- [14] P. Veysset, M. Lherm, D. Bébin, and M. Roulenc, "Mixed crop-livestock farming systems: A sustainable way to produce beef? Commercial farms results, questions and perspectives," *Animal*, vol. 8, no. 8. Cambridge University Press, pp. 1218–1228, 2014. doi: 10.1017/S1751731114000378.
- [15] E. Woolf, Y. Zhu, K. Emory, J. Zhao, and C. Liu, "Willingness to consume insect-containing foods: A survey in the United States," *LWT*, vol. 102, pp. 100–105, Mar. 2019, doi: 10.1016/J.LWT.2018.12.010.
- [16] "Scopus - Document details - Effect of carbon and nitrogen sources on simultaneous production of α -amylase and green food packaging polymer by *Bacillus* sp. CFR 67." https://www-scopus-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878499045&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=pollution+from+the+beef+industry&nlo=&nlr=&nls=&sid=476d3452bb332ce376b1d667aa90bf31&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-KEY%28pollution+from+the+beef+industry%29&relpos=48&citeCnt=25&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1 (accessed Feb. 22, 2022).
- [17] R. van Zelm, M. A. J. Huijbregts, and D. van de Meent, "USES-LCA 2.0—a global nested multi-media fate, exposure, and effects model," *The International Journal of Life Cycle Assessment* 2009 14:3, vol. 14, no. 3, pp. 282–284, Mar. 2009, doi: 10.1007/S11367-009-0066-8.
- [18] "Scopus - Document details - The acid tolerance responses of the *Salmonella* strains isolated from beef processing plants." https://www-scopus-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122432611&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=beef+industry&sid=4a8301b948fae2833cc7a6caaac3e98e&sot=b&sdt=b&sl=28&s=TITLE-ABS-KEY%28beef+industry%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1 (accessed Feb. 22, 2022).

